

РОЛЬ ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ КІБЕРСПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Новіков Родіон ¹, Чемерис Ганна ^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький Національний Університет, Україна, jastgreeu25@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

³ associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. Дизайн відіграє одну з важливих ролей у формуванні бренду кіберспортивних організацій. За рахунок дизайну створюється впізнаваність, яка акцентує увагу на цінності та ідеології організації, залучаючи аудиторію та спонсорів у світ кіберспорту. На прикладі організації NAVI розглянуто як використання вдалого дизайну візуальних елементів сприяє формуванню іміджу. Використання дизайну у різних аспектах діяльності організації допомагає їй залишатися лідерами серед українських кіберспортсменів.

Ключові слова: кіберспорт, дизайн, бренд, імідж, логотип.

Сучасний світ кіберспорту насичений подіями та розвитком, зараз, це не лише про змагання в рамках гри, це про змагання в індустрії між брендами та організаціями за прихильність учасників. Геймінг набрав велику аудиторію та кожна організація має починати підпорядковуватись загальним правилам конкуренції. Ключовим фактором для успішного розвитку бренду у сфері кіберспорту, як і в інших сферах життя, є якісний дизайн.

У дизайні бренду кожна організація намагається відтворити свої цінності, ідеологію та діяльність. Перше з чим стикається споживач це назва, логотип та візуальні елементи айдентики організації. Окрім споживачів необхідно залучення інвесторів до організації, тому створення успішного бренду грає дуже важливу роль у розвитку кіберспортивних організацій (Богайчук, Струмінська, 2022).

Візуальні елементи айдентики (фірмовий знак, логотип, кольори, символіка) складають важливий пласт у формуванні іміджу організації. В той

же час імідж є важливою частиною формування позитивного маркетингу. Наприклад, візуальні елементи можуть мати комунікативний характер, який дозволяє цільовій аудиторії полегшити сприйняття інформації про організацію, ще візуал спрямований на впізнаваність бренду серед інших на ринку.

Окрім іміджу формування репутації також залежить від брендингу. А візуальний супровід бренду (логотип, айдентика, стиль) у комбінації з авторитетом забезпечує стабільний дохід та репутаційні переваги (Зварич, 2023).

Розберемо роль дизайну у формуванні бренду «NAVI». Natus Vincere – кіберспортивний клуб, який заснований у 2009 році. На своїй меті мали заснувати професійну команду, під керівництвом спонсора, який надасть гравцям можливість для тренувань та візьме на себе організаційні питання змагань, житла, перельотів та іншого. З латинського Natus Vincere перекладається як «народженні перемагати». (Історія NAVI – Natus Vincere)

Логотип «NAVI» поєднує в собі мінімалізм та динаміку, простоту та потужність. Геометричні шрифти поєднуються з жовто-чорним оформленням. В кольоровому оформленні жовтий колір виступає символом енергії, позитиву, динаміки та драйву, чорний навпаки ж додає елегантності та професіоналізму. Логотип виконаний просто але зі смаком, таким чином його можна використовувати як в соціальних мережах для просування бренду так і для спортивного мерчу.

Легко впізнати логотип «NAVI» серед інших кіберспортивних організацій, що виділяє його на фоні інших. Використання геометрично чіткого шрифту, сучасне виконання логотипу з акцентом на енергійність допомагає передати основну ідею бренду – впевненість, прагнення до досконалості та командному дусі (рис. 1)

Рис. 1 Логотип команди Natus Vincere

Для ефективного просування організації, залучення нових спортсменів або спонсорів бренд має бути впізнаваним та популярним, для цього використовується атрибутика. До атрибутів бренду входять слоган, логотип, торговий знак та інші візуальні елементи, які і формують імідж бренду. В свою чергу за рахунок асоціативних уявлень того ж бренду, які формуються на основі айдентики, організація надає собі перевагу на ринку серед конкурентів (рис. 2) (Котул, 2022)

Рис. 2 Елементи айдентики «NAVI»

Окрім створення основних атрибутів бренду, дизайн використовується також у супроводі організації на багатьох рівнях. Наприклад, NAVI активно використовує власний мерч, футболки, худі, кепки, на яких зображені фірмові кольори та логотип. Окрім власного мерчу організації співпрацюють з відомими брендами, на прикладі NAVI це співпраця з брендом Puma та Logitech. Таким чином дизайн використовується не тільки для створення логотипу а й в співпраці з іншими брендами (рис. 3).

Рис. 3 Командна форма «NAVI»

Отже, на прикладі дизайну бренду «NAVI», можна дійти висновку, що за рахунок вдалого дизайну організація підкреслює єдність гравців з фанатами та партнерами, використовує сучасні технології у дизайні та вміло інтегрує фірмовий стиль у соціальні мережі та інші аспекти діяльності, показує своє лідерство у світі кіберспорту.

Інший приклад вдало розробленого дизайну можна виділити команду «Mousesports», яка нещодавно провела ребрендинг свого візуального стилю. Початковий логотип «MOUZ» зображав голову миші, а також символізував руку гравця, що тримає ігровий пристрій, але з часом ця концепція втратила актуальність і деякі фанати забули її походження, а інші навіть не знали про неї.

Новий логотип, виконаний у мінімалістичному стилі, суттєво відрізняється від попереднього, але зберігає характерну ідентичність клубу. Чіткіші лінії

краще передають контури миші, забезпечуючи сучасний вигляд, який водночас підкреслює багаторічну історію організації «MOUZ» (рис. 4) (Богайчук, Струмінська, 2022).

Рис. 4 Логотип «MOUZ» до і після ребрендингу

В оновленому дизайні яскраво-червоний колір символізує рішучість та впевненість у своїх діях, а саме головне силу та могутність (Бірюков, 2010). За рахунок цього у людей виникає асоціація з сильною командою та приваблює увагу цільової аудиторії. Скорочена назва стала більш лаконічною та швидше запам'ятовується глядачам. Оновлений логотип краще виражає цілеспрямованість команди за рахунок прямих та чітких ліній, що вказує на їх чітку ціль на змаганнях – перемогу.

Виходячи з вищезазначеного можемо дійти висновку, що дизайн відіграє важливу роль у формуванні бренду кіберспортивних організацій. Взаємодія візуальних елементів, які передають головну ідею та місію організації викликають у фанатів позитивну емоцію а спонсорів приваблюють для нових інвестицій. Саме тому вдалий та продуманий дизайн може покращити рівень розвитку кіберспортивної організації, показати її серйозність та важливість.

На основі вищевикладеного аналізу було розроблено візуальну ідентифікацію та дизайн інтерфейсу для кіберспортивної організації Win Dexterity (WINDEX). До складу візуальної ідентифікації входять розробка 4 варіацій логотипу для різного практичного застосування, фірмовий патерн, декоративні елементи на основі логотипу, які можуть використовуватись у оформленні соціальних мереж, рекламі та анімаційних оверлеїв (рис. 5)

Рис. 5 Розроблені елементи візуальної ідентифікації для WINDEX